

MARKETING DE RELACIONAMENTO NO PROCESSO DE FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES NAS CORRETORAS DE SEGUROS

RELATIONSHIP MARKETING IN THE PROCESS OF CUSTOMER LOYALTY IN INSURANCE BROKERS

Gabriel da Silva Callori¹, Gilberto Brandão Marcon², Joaquim M. F. Antunes Neto³

1- Graduado em Tecnologia da Gestão Empresarial, pela Fatec – Itapira; 2- Doutor em Educação, Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial da Fatec – Itapira; 3- Doutor em Biologia Funcional e Molecular (Instituto de Biologia - Unicamp), Especialista em Tecnologias da Indústria 4.0 (Faculdade Focus), MBA em Gestão de Estratégia Empresarial (Faculdade São Luís), Orientador.

Contato: jneto71@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste estudo visa apresentar a ferramenta de marketing de relacionamento aplicada ao segmento de corretas de seguro. O segmento de seguros tem uma função essencial para a economia brasileira, pois é por meio dele que as companhias e pessoas podem acautelar-se contra os episódios inesperados que são tão suscetíveis ao dia-a-dia. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, elaborada por meio de bases de dados indexadas disponibilizadas gratuitamente na internet, bem como livros do acervo da biblioteca da instituição. Concluiu-se que relacionamento entre o cliente e a empresa é algo que pode ser decisório, sobretudo no ramo de corretagem, sendo importante que mais estudos foquem no marketing de relacionamento e suas ferramentas no setor estudado, para que se obtenha fundamentos precisos sobre como as corretoras podem cativar e fidelizar seus clientes.

Palavras-chave: Seguros. Marketing. Comunicação. Fidelização. Relacionamentos.

ABSTRACT

The aim of this study is to present the relationship marketing tool applied to the insurance segment. The insurance segment has an essential function for the Brazilian economy, as it is through it that companies and people can take precautions against the unexpected episodes that are so susceptible to daily life. The methodology used was bibliographic research, elaborated through indexed databases made available for free on the internet, as well as books from the institution's library collection. It was concluded that the relationship between the client

and the company is something that can be decisive, especially in the brokerage business, and it is important that more studies focus on relationship marketing and its tools in the sector studied, in order to obtain precise foundations on how brokers can captivate and retain their customers.

Keywords: Insurance. Marketing. Communication. Loyalty. Relationships.

INTRODUÇÃO

O setor econômico no Brasil vem se modificando intensamente nos últimos anos. O crescimento do mercado globalizado e as constantes inovações tecnológicas resultam em alternância na escolha dos consumidores. Hoje, por meio de inúmeras facilidades na aquisição de veículos, casas dentre outros bens, tornou-se cada vez mais prático para que as pessoas alcancem seus objetivos (LOPES et al., 2016). Porém, a taxa de furtos e roubos continuam altíssimas em nosso país, de acordo com o SINESP (2019): somente no primeiro trimestre de 2019 ocorreram 131.390 registros entre roubos e furtos de veículos, além é claro de inúmeros acontecimentos inesperados como desastres naturais que acarretam em enormes perdas para seus proprietários.

Nesse panorama, o segmento de seguros tem uma função essencial para a economia brasileira, pois é por meio dele que as companhias e pessoas podem acautelar-se contra os episódios inesperados que são tão suscetíveis ao dia-a-dia. Com a cobertura de uma apólice de seguro o patrimônio em questão terá uma maior segurança em ocasiões inesperadas. Nos dias atuais o seguro virou algo trivial para empresas e pessoas, visto que há uma ampla variedade, basicamente existe seguro para tudo, dentre vários tipos de segmento como: Auto, Pessoas, Compreensivos, DPVAT, Financeiros, Garantia Estendida, Habitacional, Grandes Riscos, Rural, Transporte, dentre outros. De um modo geral, as seguradoras evoluíram muito nos últimos anos, a fiscalização por parte da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem corroborado para isso, tanto no processo de contratação quanto ao quesito pagamento de sinistros, porém o custo de um seguro ainda é bem alto, um dos maiores do mundo no caso de automóveis, por exemplo. No ano de 2018 ela teve um total de 98.201 corretores supervisionados, garantindo dessa forma uma maior segurança aos assegurados (SUSEP, 2019; FENACOR, 2019).

Com o crescimento de seguros privados no país, o Estado deu às seguradoras maior liberdade de fixação de preços e demais condições de apólices, o Brasil virou um local promissor para esse mercado, tanto que diversas seguradoras internacionais

estabeleceram filiais com o intuito de comercializar seguros por todo o território nacional, isso acarretou em muitas ofertas e benefícios aos clientes no quesito de valores, com isso aumentou também o número de corretoras visto que há a necessidade delas como intermediário na realização do negócio.

No entanto, deve existir um intermediário entre os assegurados e a seguradora, a corretora de seguros, pois o seguro somente será concretizado pelo corretor de seguros e não pela seguradora. O corretor tem o papel de orientar da melhor maneira afim de proteger o patrimônio de seus clientes, oferecendo suporte ao mesmo na ocorrência de um sinistro ou acontecimento (LOPES et al., 2016).

De acordo com a SUSEP (2019) no Período de Janeiro a dezembro de 2018, a receita dos mercados supervisionados atingiu R\$245,6 bilhões, valor pouco abaixo de 2017, a queda do faturamento foi de 4,1% de um ano para o outro, porém o crescimento nos últimos 10 anos ultrapassou a casa dos 150%, saindo de 95.269.780 em 2009 para 245.620.047 em 2018. O setor teve em 2018 uma participação de 3,6% no Produto Interno Bruto (PIB).

Diante desse crescimento, as corretoras deparam com muita concorrência em suas atividades, como também captam clientes de seus rivais, isso acarreta uma maior dificuldade em fidelizar e adquirir novos clientes. Por essa razão faz se necessário ter alguns diferenciais perante os rivais de mercado visto que são disponibilizadas as mesmas ofertas para inúmeras corretoras, sendo que os valores tabelados e os opcionais podem ser negociados com o cliente por conta disso surge a necessidade de se estabelecer um método de trabalho por parte do corretor para conseguir uma melhor retenção e adição de clientes (PIZONI, 2014).

As corretoras de seguros buscam assim como qualquer empresa a consolidação no mercado junto com uma grande cartela de clientes, esse segmento tem um grande potencial de crescimento com base na expansão da economia no país, podendo assim aumentar sua participação no mercado e com isso ser cada vez mais reconhecida por sua dedicação com os segurados. Para que esse crescimento aconteça é de extrema importância o amoldamento aos desejos e às necessidades dos propensos clientes, aplicando assim os conceitos e as ferramentas de marketing para o alcance do aumento nas vendas e na satisfação de seus clientes (LAS CASAS, 2003).

Além de não conhecer seu público-alvo, diversas corretoras não conhecem o mercado no qual estão inseridas e não determinam seu canal de distribuição, desconhecendo sua própria estrutura (PEREIRA, 2011). Porém, o que muitas

empresas focam é em aumentar a cartela de clientes e com isso acabam esquecendo que algo fundamental é a fidelização de seus próprios clientes. Diante disso tem-se o problema: como o marketing de relacionamento é essencial no processo de fidelização dos clientes dentro das corretoras de seguros?

A realização desse estudo é relevante para agregar conhecimento sobre o como é importante essa ferramenta de marketing na área de seguro, além de oferecer ofertas e promoções, é de suma importância a companhia conhecer seu público-alvo e canais de distribuição para direcionar suas buscas por conquistar e fidelizar seus próprios clientes visto que no atual mercado competitivo é de suma importância mantê-los além disso é uma excelente maneira de aumenta-los.

Justifica-se, também, pois gera conhecimento em um segmento que não é tão abordado ao longo da formação acadêmica. Para a o corretor, torna-se relevante, pois o mesmo deve conhecer o comportamento de seus clientes para obter melhores resultados nas vendas, aproveitando dessa ferramenta de marketing abordada no trabalho, buscando obter um relacionamento durável e contínuo com seus clientes (PEREIRA, 2011).

Neste sentido, diversas ferramentas de marketing tornam-se cada vez mais usadas dentro do segmento em estudo, a fim de atrair novos clientes. Explorar essas ferramentas de forma estruturada e planejada é imprescindível para que as pessoas conheçam a corretora e seus serviços, sendo bem executado o marketing pode alavancar as vendas e com isso entender quais são as melhores formas de atingir o público alvo (BUHRER; MARIN, 2004). Desta forma, o objetivo deste trabalho de graduação visa apresentar a ferramenta de marketing de relacionamento aplicada ao segmento de corretas de seguro.

METODOLOGIA

A revisão bibliográfica do presente estudo visou recuperar, selecionar e avaliar os resultados dos estudos relevantes e permite considerar a evidência científica de maior grandeza na tomada de decisão (MARCONI; LAKATOS, 2018). Após a formulação da questão norteadora, determinou-se as seguintes palavras-chave: seguros, marketing, comunicação, fidelização e relacionamentos. Os estudos foram localizados nas respectivas bases de dados indexadas: Google Acadêmico, Portal de Periódicos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e Scielo. Os critérios de inclusão e exclusão foram determinados pelo

objetivo da pesquisa e ao atendimento de resposta da questão norteadora. Tendo em mãos os materiais levantados, partiu-se para a análise crítica e desenvolvimento do trabalho. A Figura 1 sintetiza as ações estruturadas metodologicamente:

Figura 1. O processo metodológico.

Fonte: elaborado pelos autores.

DESENVOLVIMENTO

A estrutura do trabalho busca apresentar as ferramentas de marketing de relacionamento e a sua importância dentro das corretoras de seguros. Tendo isso como base, apresenta-se o conceito de marketing e, por conseguinte, são apresentados os 4 P's de marketing (produto, praça, preço e promoção). Na sequência, abordam-se os conceitos de marketing de relacionamento. Outra ferramenta que estará no estudo é o endomarketing por ser extremamente importante nesse processo de fidelização.

Marketing

Marketing é a função administrativa que identifica as necessidades e desejos de alguém, define e mede a dimensão e seu potencial de ganhos, especifica o público alvo que serão mais bem atendidos pela companhia, define os produtos, serviços e as melhores estratégias para servir esse mercado (KOTLER, 2003, p. 150). É a área

do conhecimento que junta todas as atividades referentes aos meios de trocas, no propósito de suprimir as necessidades e desejos dos consumidores, propondo alcançar metas de empresas ou pessoas, considerando o ramo de atuação e o impacto gerado por essas relações no bem-estar da população (LAS CASAS, 2006, p 10).

Dessa maneira, entende-se marketing como uma ferramenta de vencer a concorrência, destacando-se no mercado. Visto que a divulgação da empresa aumenta a visibilidade e assim consequentemente melhores resultados. O marketing é englobado por diversas atividades de planejamento, entendimento e efetivação, por isso é imprescindível que seja bem estudado e elaborado, pois objetiva atender as necessidades dos clientes, presentes e futuras, por meio de produtos e serviços existentes ou novos (ANDRADE; SOUZA, 2011)

Para (KOTLER, 2006) é notável a importância e quão fundamental é para o crescimento e sucesso da empresa fazer o bom uso dessa ferramenta, pois muitos possuem a visão errônea e enxergam o marketing somente como propaganda, afinal todos os dias somos bombardeados de anúncios seja de televisão, internet, folhetos, enfim, em todo canto vemos enxurradas deles, porém essa ferramenta vai além disso, trata do atendimento aos clientes, satisfação de suas necessidades, e utilização de forma correta para alcançar os objetivos almejados.

Apesar de ser um serviço, o seguro possui os lados tangível e intangível na contratação deste serviço. A parte tangível é formada pela apólice de seguro que contém as coberturas e condições contratadas. O lado intangível é a prestação de serviço. Muito dos casos, as coberturas e condições contratadas são muito parecidas entre várias seguradoras, sendo assim, a prestação de serviço torna o fator decisivo na escolha do cliente (LOPES; MOURA; SOUZA, 2016).

Os 4 P's do marketing de seguro

O composto de marketing é definido como o conjunto de instrumentos que uma companhia usa para alcançar seus objetivos de marketing no mercado alvo. O marketing *mix* é em função das características do mercado alvo, das formas de posicionamento da empresa e das estratégias competitivas, definido também como a combinação de elementos que compõe as atividades de marketing. O composto também é chamado de os 4 P's do Marketing, em todo o mundo. Desse modo, vários países traduziram para o seu idioma com palavras que começam com "P". No Brasil

são nomeadas de produto, praça, preço e promoção. (KOTLER, 1998; LAS CASAS, 2003; URDAN; URDAN, 2011; LOPES; MOURA; SOUZA, 2016):

- **Produto:** compõe-se de um objeto que pode se caracterizar como tangível ou intangível. Para obter melhor eficiência no marketing, é necessário conhecer bem o produto. Os profissionais, tanto da seguradora quanto da corretora, devem saber bem o que estão vendendo, conhecendo bem seu produto. No crescente do marketing de seguros para que a empresa se destaque perante seus concorrentes é imprescindível que a empresa tenha algum diferencial, algo além do que já existe no mercado. Esse diferencial pode ser algum tipo de tratamento personalizado, alguma cláusula de cobertura que não tenha em seus concorrentes, ou algo que faça o cliente preferir essa perante as rivais. Um bom exemplo disso é o nicho de seguros de automóveis e residências que apenas oferecia coberturas simples, com o decorrer do tempo, viram a necessidade de ofertar algo mais e passaram a oferecer alguns diferenciais como assistência de guinchos, revisões, assistência técnica, entre outros. Com o passar do tempo a maioria passou a ofertar praticamente os mesmos benefícios. Nesse sentido, é necessário que busquem diferenciar seus planos, atendimento e características competitivas.
- **Praça (distribuição):** esse ramo de seguros possui dois órgãos reguladores que são a SUSEP e IRB. As seguradoras são as companhias que vendem o produto (serviço) que, no qual é distribuído pelos intermediários que são corretores. O canal de distribuição do mercado de seguros no Brasil é formado da seguinte maneira: órgãos regulamentadores – Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Instituto de Resseguro do Brasil (IRB) e Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP); órgão fiscalizador – SUSEP e IRB.
- **Preço:** a diferenciação dos preços ofertados se deu a partir das liberações no que se refere as tarifas cobradas dos seguros. Se em outros tempos as coberturas tinham as mesmas tarifas, nos dias atuais esse aspecto está diferente e é possível oferecer as melhores condições de preço e pagamento. Outro ponto nesse sentido é que o consumidor não deve procurar o seguro pela questão do valor baixo e sim pela qualidade de serviços oferecidos pelas seguradoras. Em alguns casos, os clientes adquirem seu seguro mirando o preço baixo, se esquecendo do serviço que poderá precisar futuramente. O preço também pode ser alterado pela questão de negociação do segurado com

a corretora. Existem segurados que trazem tantos tumultos que os custos para sua manutenção se tornam inviável para o fechamento do contrato. A definição do preço de uma apólice depende de uma série de quesitos, sendo o que mais impacta no valor é o índice de sinistralidade. Quanto mais os sinistros são liquidados no mercado, mais altos são os prêmios (preços) de uma apólice.

- **Promoção:** é desenvolvida pelo diálogo entre a companhia e seus clientes, buscando atingir seu mercado-alvo, comunidade e intermediário no canal com alvo na informação, influenciando e persuadindo a adquirir seu produto ou serviço. Algo muitas vezes decisivo na comercialização de seguros, a promoção é essencial para o mercado. A promoção talvez mais usada é a divulgação da imagem da empresa visando o crescimento e com isso que ela passe a ser mais conhecida, algumas formas dessa divulgação é por meio de folhetos, internet e até os extintos outdoor, esse meio apesar de hoje não ser mais tão explorado ainda possui sua eficiência, principalmente no ramo de seguros de automóveis, porém hoje algo que é muito usado são as parcerias com as concessionárias, corretoras de imóveis, entre outros, onde por meio de acordos, essas companhias ofertam a seus próprios clientes o contato dessa parceria (corretora).

Marketing de Relacionamento

O termo marketing de relacionamento deu início na literatura de marketing de serviços na Inglaterra, em 1983, no momento em que se percebe que a fidelização de clientes é uma maneira de alcançar maior competitividade e satisfação, sendo definido como a atração, a manutenção e o aprimoramento de relacionamentos com os clientes. A partir disso, a atração de novos clientes deve ser notada somente como um passo intermediário no processo de marketing, fortalecer relacionamentos, transformar clientes indiferentes em fiéis e servi-los deve ser considerado marketing. (BERRY, 2001).

Nesse sentido se deve uma maior atenção para as estratégias de relacionamento, mantendo manutenção afim de não perder clientes por conta desse fator, sendo o objetivo resultados contínuos, ou seja, estabelecer negócios vindouros. No entanto, as empresas também devem destinar atenção além atuais clientes, tendo foco em indecisos, ou clientes que já negociam com a empresa eventualmente, visto que o custo de atrair novos consumidores é cinco vezes maior que o custo de

manutenção do atual consumidor, por conta disso é um método econômico e que gera resultados. (BRAMBILLA; PEREIRA; PEREIRA, 2010). Então por virtude disso as corretoras têm seu foco em manter seus clientes ao invés de buscar novos, pois além de perder as futuras vendas que os clientes já conquistados iriam proporcionar, existe a demora para o novo cliente ter a mesma confiança em todo o processo que um cliente fidelizado teria.

Essa estratégia exige que a empresa tenha seu foco voltado para o cliente, planeje e alinhe seus processos de negociação, suas políticas de comunicação, sua tecnologia e sua equipe para manter o valor moral que cada cliente almeja. Cada vez mais, o marketing vem mudando o foco das transações individuais para a edificação de relacionamentos que possuam valor (KOTLER, 1999). O mesmo autor diz que o marketing de relacionamento está mais voltado para o longo prazo. Seu objetivo é oferecer valor de longo prazo ao cliente, e ao passo do sucesso é dar-lhes retorno. Hoje devemos enxergar o marketing como um processo e não como uma função, e o foco passa a ser a construção e manutenção de relacionamentos, em vez de transações isoladas.

Até mesmo por questões de sobrevivência no mercado, o dinamismo é requerido nas transações. As companhias precisam estabelecer estratégias para enfrentar mudanças inesperadas e abruptas dos mercados contemporâneos. Devem ser bases sólidas de relacionamento, para que a estrutura formada possa servir para o desenvolvimento de relações bem-sucedidas com fornecedores, clientes, etc. Nesse tipo de relação algo essencial é o feedback para que se tenha uma constante melhoria nos serviços, pois desenvolve a capacidade dos administradores terem maior intimidade com o mercado, no ponto que poderão prever algumas reações diante das mudanças ambientais. Tais preceitos visam o desenvolvimento de estratégias que tenham como foco, o aumento da satisfação e o incremento das vendas através disso obtendo a confiança e por seguinte fidelidade (BRAMBILLA; PEREIRA; PEREIRA, 2010).

Em meio a crescente competitividade e mudanças do mercado, o marketing de relacionamento dentro da organização poderá oferecer condições à empresa de saber quais são as necessidades e preferências de seus clientes, assim, como, verificar seus pontos fortes, neutros, e principalmente os fracos, visto que com isso se vê em que aspectos devem haver maiores mudanças. Portanto, cabe ressaltar a importância e necessidade desse tratamento individualizado com cada cliente em uma organização (MASSO, 2010)

É preciso também que as corretoras de seguros procurem parcerias junto as seguradoras afim de desenvolver um sistema cooperativo para atender melhor às necessidades dos clientes, isso é algo muito explorado dentro das corretoras, visto que a depender do seguro ele se inicia em um valor de “2X” e após a negociação entre o cliente a corretora e seguradora, muitas vezes se chega em um valor de “1X”, reduzindo drasticamente o valor desde o início da negociação, com isso gera um sentimento de contentamento na relação entre cliente e corretora favorecendo para uma propensa fidelização.

Marketing de Relacionamento responde pela construção de relações duradouras entre organização e consumidor, baseado na confiança e nos ganhos mútuos ao longo do tempo. Empresas que direcionam seu foco no relacionamento, conseguem obter melhores resultados, ou seja, contam com clientes mais fiéis e rentáveis. Por sua vez, adquirem e coletam maior valor. No entanto, suas propostas de valor são o motivador para a relação duradoura (BRAMBILLA; PEREIRA; PEREIRA, 2010).

Existem diversas estratégias dentro do marketing de relacionamento e Gordon (1998), apontou 11 C'S do marketing de relacionamento, apresentados no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1. Os onze C's do marketing de relacionamento.

1. Cliente	Definir quais os clientes a atender, o vínculo e outros objetivos a serem alcançados, além da estratégia a seguir.
2. Categorias	Definir alcance das ofertas de produto e serviço a serem oferecidas aos clientes.
3. Capacidades	Estabelecer quais as capacidades necessárias à empresa para ofertar o valor desejável pelos clientes.
4. Custo, lucratividade e valor.	A construção da lucratividade do cliente por meio da criação de novos valores com os clientes e com a partilha dos mesmos.
5. Controle do contato com os processos monetários	A administração e controle dos processos associados aos contatos da conta através de garantia de recolhimento de dinheiro e, assegurar que os mesmos sejam desempenhados efetivamente no interesse mútuo.
6. Colaboração e integração	A atuação na garantia de acesso aos principais tomadores de decisão, no apoio ao aprendizado

	conjunto, na divisão e colaboração estratégica operacional para integração de aspectos de negócio do cliente com os do fornecedor.
7. Customização	A criação de valor para o cliente implica na customização de aspectos de desenvolvimento do produto e serviços e da produção e distribuição dos mesmos durante toda a sua vida útil.
8. Comunicação, interação e posicionamento	O envolvimento do cliente com comunicações interativas em tempo real, além da administração do posicionamento da empresa em relação ao cliente.
9. Cálculos sobre o cliente	O acompanhamento do desempenho da empresa na mente do cliente, bem como avaliações do cliente e o progresso no aprofundamento do vínculo com o mesmo.
10. Cuidados com o cliente	O desenvolvimento e a administração de processos para fornecimento de informações em tempo real, bem como treinamento, retomo e restituição, e quaisquer outros serviços relevantes exigidos para aumentar o valor do produto ou serviço ao cliente.
11. Cadeia de relacionamento	Compreende as ligações formais dentro da empresa e com os participantes externos, e permitem à empresa criar o valor final que os clientes desejam. Está centrada no cliente.

Fonte: adaptado pelo autor de Gordon (1998).

O exposto nos confirma que o marketing de relacionamento é um processo complexo e contínuo, afinal conquistar e fidelizar o cliente não é algo tão simples, envolve alguns estudos do mercado além de executar com eficiência os objetivos a seguir. Diante do cenário atual em que existe um enorme número de corretoras de seguros, esse mercado que vem cada vez mais a ser explorado em nosso país, utilizando dessa ferramenta de marketing, o bom relacionamento com os clientes tem sido uma alternativa muito eficaz, visto que é algo pouco ou mal explorado por muitas empresas, sendo um exímio diferencial pois acarreta em uma maior proximidade com o cliente o que fortifica a possível fidelização.

Através dos avanços tecnológicos, as práticas relacionais ampliaram suas ferramentas de apoio nesse processo visto que o marketing inclui um tratamento personalizado e que se tem por objetivo manter os clientes fiéis pelo o máximo de

tempo possível, apoiado por algumas funções como: banco de dados; serviços a clientes; manutenção; comunicação com os clientes e endomarketing, esses são alguns instrumentos de extrema importância nesse processo (CASTRO, 2004).

Funções do marketing de relacionamento

Para Ferreira; Sganzerlla (2000), as funções do marketing podem ser divididas em dois blocos, como segue a Figura 2:

Figura 2. Funções de marketing.

Fonte: Adaptado de Ferreira; Sganzerlla (2000).

Banco de dados

À Corretora, para que fidelize seus clientes, é necessário que ela os conheça melhor através do comportamento, gostos e desejos. Por meio de um banco de dados, a empresa poderá estar obtendo informações mais precisas sobre esses clientes e assim identificando-os de forma a estar estabelecendo tratamentos de forma personalizada de acordo com suas preferências e necessidades (ANDRADE; SOUZA, 2011).

Na concepção de Kotler (2006) banco de dados de clientes é um conjunto de dados abrangentes sobre seus atuais clientes ou potenciais futuros, de maneira acessível, prática e organizado para fins de marketing, tais como facilitadores de indicações de venda de um produto ou serviço ou para a manutenção do relacionamento com seus clientes.

Conforme McKenna (1992, p.116), “empresas deveriam tentar vender seus produtos aos clientes certos”, ou seja, identificar o público alvo que tenham interesse em adquirir seguro para algum bem próprio ou de terceiros. O marketing de relacionamento precisa de ferramentas que possam contribuir para construção de relacionamentos bem-sucedidos com os clientes. Para que a corretora tenha uma boa base de dados, se faz necessário a adoção de meios que permitam reconhecer e relacionar com cada cliente. Essas interações se denominam como *Customer Relationship Management* – CRM, ou gerenciamento de relacionamento com os clientes, definido como um conjunto de conceitos, construções e ferramentas, compostas por estratégia, software e hardware (CASTRO, 2004)

Segundo Brambilla; Pereira; Pereira (2010):

“Uma operação de CRM consiste de uma aplicação mais sofisticada do Marketing de Relacionamento. Neste sentido, o CRM é um método para ampliar o relacionamento e a rentabilidade da organização mediante uma visão mais abrangente, tendo em vista antecipar as necessidades dos clientes. Esta prática é também tratada como ‘marketing one-to-one’, na qual o cliente é tratado de maneira individual, de forma customizada, ou personalizada” (BRAMBILLA; PEREIRA; PEREIRA, 2010, p. 7).

Para que um CRM seja efetivo, em termos conceituais e práticos, precisa associar de maneira adequada a ferramenta tecnológica e a orientação para os clientes isso se deve por meio de planejamento e elaboração de um questionário que possa ser coletadas informações importantes e relevantes sobre seus clientes, essas que devem ser armazenadas para que a companhia esteja preparada para ter um atendimento eficiente e por meio desses dados adiantar de forma significativa o atendimento de seu cliente. Além disso essas informações podem ser estudadas para que haja um planejamento sobre possíveis ofertas e campanhas para cada cliente seja de forma individual ou em grupo de acordo com algum dado relacionado entre vários clientes.

Serviços aos clientes

Marketing de relacionamento está baseado em três princípios: relacionamento, rede e interação. Quando se pensa em marketing de relacionamento, não se sujeita a apenas à relação com clientes, mas a um sistema complexo, que envolve diversos aspectos conectados, em que o objetivo principal serão os resultados obtidos ao longo prazo, em que gere resultado para ambas as partes, exigindo uma comunicação personalizada a cada indivíduo, movida pelo crescente desenvolvimento tecnológico. (NUCCI; ROCHA; TOLEDO, [S.D.]

Além do serviço prestado aos clientes está a interação com eles, deve haver uma interação promovendo assim um relacionamento, pois não é a venda que conquista um fiel cliente e sim a interação tida durante todo o processo desde a pré-venda até a pós, a assistência deve ser apenas um dos serviços prestados, porém sendo considerado algo básico, por isso é essencial que exista interação mesmo após a concretização de venda, gerando assim mais proximidade entre o cliente e a empresa (FERREIRA; SGANZERLLA, 2000).

Para Kotler (2000, p. 58) satisfação “consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do comprador”.

No ramo das corretoras o atendimento diferenciado e personalizado sendo bem executado traz uma sensação de segurança e confiança ao consumidor e isso resulta em satisfação do cliente, sendo mais um aspecto que pode ajudar em sua lealdade, além disso existe uma grande chance de ocorrer o marketing boca-boca, além do resultado positivo com o cliente esse pode gerar outros consumidores para sua empresa, porém, da mesma forma o mal atendimento faz todo esse processo de forma reversa e isso pode manchar a imagem da companhia. Por meio disso o bom atendimento é algo crucial no sucesso do negócio.

Kotler (2000) apresenta quatro ferramentas para medir a satisfação de clientes que são: sistema de reclamações e sugestões, pesquisas de satisfação de clientes, compras simuladas e análise de clientes perdidos.

A fidelização, portanto, está diretamente ligada à satisfação do cliente. No mercado atual, para o cliente se tornar fiel não basta apenas deixá-lo satisfeito, mas sim extremamente satisfeito. Uma pesquisa realizada pela AT & T mostrou que 70% dos clientes apenas satisfeitos com um produto ou serviço ainda estão propensos a comprar com algum concorrente; clientes muito satisfeitos são bem mais fiéis (KOTLER; ARMSTRONG, 2003).

Comunicação com os clientes

O Marketing de Relacionamento se submete a um diálogo entre a empresa e os clientes e que a comunicação é de forma individual e com isso, é essencial que as interações enfoquem em gerar valor para ambos os lados, relação de confiança, comprometimento e cooperação. A diferença essencial entre a interatividade no marketing tradicional e no de Relacionamento é que a primeira serve de intermediária entre a produção e o consumo; e a segunda, de realização entre a produção e o consumo. (FERREIRA; SGANZERLLA, 2000).

A comunicação é um sistema interativo que usa uma ou mais mídias para obter uma resposta objetiva, e uma transação em qualquer lugar (STONE, 1992).

Nos dias atuais em meio as novidades tecnológicas, foram criadas diferentes formas de comunicação, porém ainda assim a maneira mais clara e compreensível são as ligações seja elas por telefone ou quaisquer meios que possam ser realizadas.

Confirmando essa narrativa Vavra (1993, p. 137), diz que:

“O telefone é o principal meio para a empresa comunicar-se com seus clientes. Primeiro, a comunicação é melhor e mais completa e a emoção pode ser facilmente controladas ou enfatizada em uma conversação telefônica. A ansiedade, satisfação, frustração ou indiferença do cliente podem ser sentidas pelo receptor, que dará uma resposta adequada para ajudar a criar satisfação por parte do cliente”.

Para que se obtenha a confiança dos clientes a comunicação deve ser bem clara e compreensível, entre ambas as partes. A qualidade do serviço depende de todos que fazem parte do processo (empresa, fornecedores, clientes internos, clientes externos (BUOZO; MANGIALARDO, [S.D.]

No ramo de Serviços, a comunicação direta com o cliente torna-se o principal meio para um bom relacionamento entre empresa-cliente. O Marketing de Relacionamento por meio da clara e objetiva comunicação são excelentes maneiras para o processo de fidelização (LOPES; MOURA; SOUZA, 2016).

A qualidade no atendimento proporciona a recomendação da empresa a outros consumidores. Porém o mal atendimento pode gerar enormes perdas à organização. No estudo realizado por Marques (2006), a evasão de clientes ocorre pelos seguintes fatores:

Figura 3. Motivos que ocasionam a perda de clientes.

Fonte: Adaptado de Marques (2006, p. 50).

Como é visto, o mau atendimento é a principal razão pela qual a empresas perdem seus clientes. Sessenta e seis por cento dos entrevistados no estudo disseram estar descontentes com a forma a qual são atendidos é o principal fator a não continuar comprando ou adquirindo algum produto ou serviço de determinada organização ou pessoa.

Endomarketing

O termo endomarketing foi introduzido pelo consultor empresarial Bekin (1995) e considera os colaboradores como clientes internos que precisam estar satisfeitos e motivados para darem o melhor de si e garantirem o sucesso da empresa. O endomarketing faz a ligação entre cliente, empregado, empresa e o produto. Em uma organização todos trabalham para o cliente e os funcionários precisam conhecer os objetivos da empresa, participando e sugerindo melhorias. O empenho desses funcionários dentro da organização refletirá no relacionamento e satisfação do cliente, criando um novo tipo de marketing para a empresa, de dentro para fora (PEREIRA, 2011).

O relacionamento da empresa com os empregados baseado na comunicação sistêmica gera confiança, respeito e motivação dos empregados. Ingredientes importantes que levam a organização ao crescimento e resultados financeiros positivos (MENDES, 2004).

Para Ferreira e Sganzerlla (2000), em uma empresa todos servem a alguém; se o funcionário não tem contato direto com o cliente, ele está servindo a outro funcionário que tem esse contato, por isso no final todos acabam trabalhando para o cliente. Nas empresas ou em qualquer meio de negócio existe muita desinformação sobre a própria companhia acarretando insatisfação e reclamações. Isso se deve pela falta ou ineficácia da comunicação, no caso das corretoras em que são inseridas no ramo de serviços é essencial que cada funcionário conheça nem que seja minimamente o serviço que está sendo oferecido, as companhias parceiras, os prestadores de serviços, dentre outros.

Bekin (2004) apresenta dez pontos de questionamentos importantes para se cultivar o ambiente onde o empregado é o primeiro Cliente. Basicamente estão ligados à informação e comunicação que levam à motivação, e conseqüentemente, ao processo de satisfação dos empregados:

Quadro 2. Os dez pontos de questionamento sobre a empresa.

1. A alta direção da empresa está empenhada no trabalho orientado para o cliente e para a valorização dos funcionários;
2. A gerência está comprometida com essa visão e possui capacidade de liderança, transmitindo aos funcionários responsabilidade, vontade de participação e capacidade de iniciativa;
3. O conhecimento é disseminado por todos os setores da empresa, tanto para integrar seus diversos setores quanto para estimular o potencial do indivíduo;
4. Os funcionários conhecem os objetivos da empresa voltada para o cliente e suas responsabilidades nessa linha de atuação;
5. Os funcionários conhecem as suas tarefas, sentem-se motivados e estão envolvidos em um trabalho de equipe que dá margem à iniciativa individual;
6. Os treinamentos são realizados constantemente, quer no aspecto técnico, quer no reforço de valores e atitudes;
7. Os processos de avaliação são transparentes, informando corretamente o principal interessado: o funcionário;
8. Há um permanente processo de informação e comunicação, configurando o livre acesso à informação e à capacitação de todos;
9. O processo de comunicação tem o modelo da 'mão-dupla', o que permite que os funcionários revelem suas necessidades e expectativas;
10. O atendimento às expectativas e às necessidades dos funcionários, com base em critérios claros e nos objetivos da empresa, gera um ambiente de confiança mútua e alta eficiência.

Esses questionamentos citados ajudam para que o colaborador tenha um maior conhecimento sobre sua empresa e seus serviços, podendo dessa forma ter um maior contentamento e satisfação, com isso oferecer possíveis soluções ou sugestões sobre algum processo ou meio de prestação de serviço.

Manutenção/retenção dos clientes

A retenção de clientes é um processo que começa desde o primeiro contato com o cliente e perdura por todo o ciclo do relacionamento. Com a concorrência cada vez mais presente em todos os setores do mercado, deve-se antes de buscar novos clientes, manter e fidelizar os que já estão na base (RODRIGUES, 2007).

“Retenção significa manter os clientes que a empresa deseja através de um trabalho diferenciado que exceda as expectativas deles. A retenção custa bem menos que a aquisição de novos clientes. O foco deve estar na retenção voluntária através de ações de retenção de clientes, não baseadas na falta de alternativa ou porque estão presos a um programa de premiação” (PAVONI; ROCHA; VENDRAME, 2009).

A manutenção e retenção dos clientes ocorrem devido ao relacionamento contínuo e diferenciado. Para isso, os programas de fidelização têm sido fundamentais na construção de relacionamentos entre empresas e clientes. Mas não possam ser confundidos com compras repetidas por motivo de ofertas e descontos, considerados erroneamente como programas de fidelização. A manutenção e retenção dos clientes estão diretamente ligados a satisfação com o produto/serviço, ou com seus atributos. Portanto, é essencial atender às necessidades, desejos e valores, reforçando a percepção positiva, com mensagens certas, nos momentos adequados e pela mídia correta (CASTRO, 2004).

Segundo Rapp; Collins (1996), algumas regras básicas devem ser respeitadas: desenvolver um ciclo de comunicação com o cliente; fazer junto com o cliente; ouvir cuidadosamente; pesquisar respeitosamente; descobrir a força da propaganda de resposta direta; transformar compradores em adeptos. Nessas “regras”, é evidente a importância de se desenvolver pesquisas sistemáticas com os clientes, desde que o mesmo esteja disposto a cooperar, podendo oferecer-lhe uma possibilidade de recompensá-lo, pois ouvir e pesquisar levam a conclusões que direcionam os próximos contatos (NUCCI; ROCHA; TOLEDO, [S.D.]).

A retenção de clientes é um plano que envolve organização e análise de grandes quantidades de dados. Além disso, a alta concorrência do mercado exige que as corretoras prestem um bom serviço além de entender claramente o comportamento e os valores dos clientes e tenham com eles um valor relacionamento mais individualizado (RODRIGUES, 2007).

No ambiente das corretoras, a retenção pode ser obtida através do tratamento eficiente com seus clientes, através de algumas estratégias desenvolvidas como: promoções e ofertas são meios de a cada ano manter seus clientes, isso ocorre em casos de seguros de carros, a cada ano que passa sem a ocorrência de sinistros, o valor vai baixando, isso ajuda no processo de fidelização e contentamento do cliente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou estudar o “por que” do marketing de relacionamento ser tão essencial no processo de fidelização dos clientes dentro das corretoras de seguros, evidenciando a importância do mesmo no aumento da fidelização e retenção. Também se percebeu que o relacionamento entre o cliente e a empresa é algo que pode ser decisivo nesse quesito, em que diversas companhias, não só no ramo de corretagem, pecam e acabam por realizar uma simples venda e não obtêm um fiel e contínuo cliente, esse que pode gerar futuras vendas e também outros clientes por meio de boas recomendações a conhecidos e familiares. Obteve-se informações através de pesquisas bibliográficas sobre o conceito de marketing e seu composto - produto, preço, praça e promoção. Assim foi alcançado conhecimento focado no marketing de relacionamento e suas ferramentas, obtendo fundamentos precisos para que assim as corretoras possam cativar e fidelizar seus clientes.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, T. M.; SOUZA, P. R. Marketing voltado para a fidelização dos clientes da Protege Corretora de Seguros Ltda. **Revista Eletrônica Faculdade Montes Belos**, v. 4, n. 2, p. 1-14, 2011.

BEKIN, S. F. **Conversando sobre Endomarketing**. São Paulo: Makron, 1995.

BEKIN, S. F. **Endomarketing: como praticá-lo com sucesso**. São Paulo. Ed. Person, 2004.

BERRY, L. **Descobrimo a Essência do Serviço**: os novos geradores de sucesso sustentável nos negócios. Rio de Janeiro: Qualimatrck, 2001.

BRAMBILLA, F. R.; PEREIRA, L. V.; PEREIRA, P. B. **Marketing de Relacionamento**: definição e aplicações. 12/2010. Disponível em: http://www.ingepro.com.br/Publ_2010/Dez/306-941-1-PB.pdf. Acesso em: 27/05/2020.

BUHRER, I. R.; MARIN, L. C. **Desafios de marketing para o mercado segurador brasileiro**. Revista Eletrônica Administradores sem Fronteiras, Paraná, n. 1, v. 01, p. 12-23, 2004.

BUOZO, Y. T. A. L.; MANGIALARDO, P. **Buzz marketing**: estratégia para aumentar o *marketing share* de uma corretora de seguros. [S.D.]. Disponível em : <http://geprofatecjahu.com.br/anais/2013/16.pdf>. Acesso em: 10/06/2020.

CASTRO, A. **O setor de seguros e o marketing de relacionamento**. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e de Empresas) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2004.

FENACOR. **Setor de seguros faturou R\$ 245,6 bilhões em 2018**. 13/02/2019. Disponível em : <https://www.fenacor.org.br/noticias/setor-de-seguros-faturou-r-2456-bilhoes-em-20>. Acesso em 25/06/2020.

FERREIRA, S.; SGANZERLLA, S. **Conquistando o Consumidor**: o marketing de relacionamento como vantagem competitiva das empresas. São Paulo. Editora Gente, 2000.

GORDON, L. **Marketing de Relacionamento**: estratégias, técnicas e tecnologia para conquistar clientes e mantê-los para sempre. São Paulo: Futura, 1998.

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. **Princípios de Marketing**. 7ª edição. São Paulo: Prentice Hall, 1999.

KOTLER, P. **Administração de Marketing**: a edição do novo milênio. 10 ed., São Paulo: Prentice Hall, 2000.

KOTLER, P.; ARMOSTRON, G. **Princípios de Marketing**. 9 ed., São Paulo: Prentice Hall, 2003.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de Marketing**. 12. ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 6. ed., São Paulo: Saraiva, 2000.

LAS CASAS, A. L. **Marketing de Seguros**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

LAS CASAS, A. L. **Administração de Marketing**: conceitos, planejamento e aplicação à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006.

105

LOPES, P.; LUCAS, G.; MOURA, R.; SOUZA, D. **Marketing de relacionamento como ferramenta de fidelização**: estudo de caso em uma corretora de seguros. 29/09/2016. Disponível em: http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_309.pdf. Acesso em 20/05/2020.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de Pesquisa**. 8ª edição. São Paulo: Atlas, 2018.

MASSO, L. **Marketing de relacionamento**: O que é? Para que serve? Qual sua importância para o cliente? 06/2010. Disponível em : https://www.caxias.ideau.com.br/wpcontent/files_mf/4e2297577b936e8b7e7b0f6723196cc783_1.pdf. Acesso em: 20/06/2020.

MARQUES, F. **Guia Prático da Excelência em Serviços**: como conquistar clientes, aumentando os lucros e viver melhor. São Paulo: Nobel, 2006.

McKENNA, R. **Estratégias Bem-Sucedidas para a Era do Cliente**. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

MENDES, R. S. A. D. **Endomarketing como ferramenta de comunicação com o público interno**. 11/2004. Disponível em: <http://www.endomarketing.com/wp-content/uploads/2014/10/artigo-endomarketing-como-ferramenta-de-comunicacao-com-o-publico-interno.pdf>. Acesso em: 24/06/2020.

NUCCI, P.; ROCHA, T.; TOLEDO, G. L. **O marketing de relacionamento e a construção da fidelidade do cliente**: um estudo de caso em uma empresa brasileira de seguros. [S.D.] Disponível em: <http://sistema.semead.com.br/7semead/paginas/artigos%20recebidos/marketing/MKT47A - Mkt de Relacionamento Mercado Securit.PDF>. Acesso em: 18/05/2020.

PAVONI, G. F.; ROCHA, Q. C.; VENDRAME, F. C.; SARRACENI, J. M.; VENDRAME, M. C. R. **Marketing de relacionamento**. 2009. Disponível em: <http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/CC33208122896.pdf>.

Acesso em: 24/06/2020.

PEREIRA, L. H. C. **A utilização das ferramentas de marketing em uma corretora de seguros localizada na cidade de Criciúma/SC.** 01/11/2011. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/348/1/Luiz%20Henrique%20Castelan%20Pereira.pdf>. Acesso em 20/05/2020.

PIZONI, M. S. **Proposta de modelagem para o planejamento estratégico de uma corretora de seguros.** 05/12/2014. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/3177/1/MAIANE%20DA%20SILVA%20PIZONI.pdf>. Acesso em: 22/03/2020.

RAPP, S.; COLLINS, T. L. **O Novo Maximarketing: o guia clássico para adequar sua estratégia de propaganda, promoção e marketing na economia da informação.** São Paulo. Makron Books, 1996.

RODRIGUES, E. C. **Retenção de Clientes: rentabilizando clientes insatisfeito.** 2007. Monografia (Especialização em Administração) – Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Londrina, 2007.

SINESP. **Criminalidade cai no país em 2019**, Brasília, 16/07/2019. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1563293956.35>. Acesso em 17/05/2020.

SUSEP. **7º Relatório de análise e acompanhamento dos mercados supervisionados**, Rio de Janeiro, 30/05/2019. Disponível em: http://www.susep.gov.br/menuestatistica/SES/Relat_Acomp_Mercado_2019.pdf. Acesso em 22/03/2020.

STONE, B. **Marketing Direto.** São Paulo. Editora Nobel, 1992.

URDAN, F. T.; URDAN, A. T. **Gestão do Composto de Marketing.** 1 ed., 4 reimp., São Paulo: Atlas, 2011.

VAVRA, T. G. **Marketing de Relacionamento: como manter a fidelidade de clientes através do marketing de relacionamento.** São Paulo: Atlas, 1993.

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.